

~~ASAP~~

LO SAI CHE...

WWW.SOCIALMEDIAKIDS.EU

CHE COS'È "LO SAI CHE..."?

"Lo sai che..." (titolo originale: "Every Kid Knows...") è un insieme di idee chiave contenute nel Programma Educativo ASAP.

È ispirato dall'idea del filosofo Gregory Bateson che alcune cose sono così importanti e fondamentali che "ogni studente" (come diceva Bateson) dovrebbe saperle. Per questo abbiamo scelto parole semplici e facili da capire per chiunque, ragazza e adulta.

"Lo sai che..." aiuta a capire come cresciamo durante la preadolescenza (nel cervello, nel corpo, nelle emozioni e nelle relazioni) e come i social media e il mondo digitale influenzano ciò che pensiamo, sentiamo e facciamo. Aiuta anche ad imparare ad ascoltare meglio, comunicare con rispetto, riconoscere le emozioni, pensare con la propria testa e fare scelte responsabili in quello che facciamo online.

È pensato per aiutare ragazze e ragazzi preadolescenti a conoscersi meglio e a comprendere i cambiamenti che stanno attraversando, e per aiutare le persone adulte che li accompagnano – a casa, a scuola, nella vita – ad essere di supporto nella loro crescita, nel loro relazionarsi con gli altri, e nell'esplorare il mondo che li circonda.

Queste idee sono raccolte in carte, così tutte e tutti le possono facilmente usare e condividere. Ogni carta contiene un messaggio formulato sotto forma di domanda, perché farsi domande ci aiuta a pensare, imparare e capire meglio.

WWW.SOCIALMEDIAKIDS.EU

Cofinanziato
dall'Unione europea

1. COSA SUCCEDDE NEL CERVELLO DURANTE LA PREADOLESCENZA?

Durante la preadolescenza, il cervello cresce e cambia tantissimo. Fa una specie di “pulizia”: si chiama potatura sinaptica e serve a mantenere e rafforzare le connessioni che usiamo spesso, ed eliminare quelle che non servono più. Inoltre, il cervello è molto flessibile – questa qualità si chiama neuroplasticità – e può creare nuove connessioni grazie a ciò che impariamo, viviamo e proviamo ogni giorno. Tutto questo rende il cervello più veloce ed efficiente.

Cofinanziato
dall'Unione europea

2. PERCHÉ IN PREADOLESCENZA A VOLTE SI AGISCE SENZA PENSARCI TROPPO?

Il lobo frontale – cioè la parte del cervello che aiuta a decidere con calma, organizzarsi e controllarsi – non è ancora completamente sviluppato in questa fase. Per questo, può essere più difficile fermarsi un attimo e riflettere prima di fare qualcosa.

Cofinanziato
dall'Unione europea

3. PERCHÉ IN PREADOLESCENZA LE EMOZIONI SEMBRANO PIÙ FORTI?

Durante la preadolescenza è molto attiva l'amigdala, cioè la parte del cervello che gestisce le emozioni. Per questo emozioni come rabbia, gioia o tristezza possono sembrare molto intense e a volte difficili da controllare.

Cofinanziato
dall'Unione europea

4. PERCHÉ IN PREADOLESCENZA SI INIZIA A PENSARE A COSE PIÙ PROFONDE?

In questa fase si sviluppa il pensiero astratto. Vuol dire che si comincia a riflettere su temi come la giustizia, le regole, il futuro o su domande del tipo “E se...?”, non solo su cose concrete che si vedono o si toccano.

Cofinanziato
dall'Unione europea

5. PERCHÉ LE AMICIZIE DIVENTANO COSÌ IMPORTANTI IN PREADOLESCENZA?

Il cervello sociale si attiva di più a questa età. Chi è preadolescente dà più importanza a cosa pensano le altre persone, cerca di essere accettata e fa più attenzione ai gruppi e alle relazioni tra le persone. È anche il momento in cui si diventa più indipendenti dalle persone adulte, quindi le amicizie diventano una parte importante di come ci si vede e delle scelte che si fanno.

Cofinanziato
dall'Unione europea

6. COME CAMBIA LA MEMORIA IN PREADOLESCENZA?

Migliorano sia la memoria a breve termine – che serve a tenere a mente informazioni per un breve periodo, giusto il tempo di usarle – sia la memoria a lungo termine – che conserva le informazioni e le esperienze per molto tempo, anche per anni. Questo aiuta a imparare meglio, seguire istruzioni più complesse e affrontare compiti più difficili.

Cofinanziato
dall'Unione europea

7. COSA SUCCEDDE AL CERVELLO DURANTE LA PUBERTÀ?

Durante la pubertà, aumenta la produzione di ormoni come estrogeno e testosterone. Questi ormoni influenzano lo sviluppo del cervello e possono causare cambiamenti nell'umore, nei ritmi del sonno, nell'energia e nel modo in cui ci si sente con sé stessi e con gli altri.

Cofinanziato
dall'Unione europea

8. PERCHÉ DORMIRE BENE È COSÌ IMPORTANTE?

Il sonno aiuta il cervello a crescere, organizzare i ricordi e gestire le emozioni. Di solito, chi è preadolescente ha bisogno di 9-11 ore di sonno ogni notte per restare concentratə, serenə e in salute. Ma usare lo smartphone o i social di sera può confondere il cervello e tenerlo sveglio più a lungo. La luce dello schermo può bloccare la melatonina, l'ormone del sonno, e rendere più difficile addormentarsi e riposare bene.

Cofinanziato
dall'Unione europea

9. IL CERVELLO CRESCE NELLO STESSO MODO PER TUTTə?

Ogni cervello ha i suoi tempi. Alcune persone maturano prima in certe abilità, come parlare o riconoscere e gestire le emozioni. Altre crescono più in fretta nella coordinazione, nello sport o nell'orientarsi nello spazio. Queste differenze sono normali e fanno parte della neuroindividualità: ogni cervello è unico e si sviluppa a modo suo.

Cofinanziato
dall'Unione europea

10. PERCHÉ È COSÌ FACILE PASSARE TANTO TEMPO SUI SOCIAL?

I social sono pensati apposta per farci restare collegatə. Funzioni come lo scroll infinito, i “mi piace” e le notifiche danno piccole “ricompense” al cervello, facendo rilasciare dopamina, una sostanza che ci fa provare piacere e ci spinge a voler continuare. In preadolescenza è ancora più difficile smettere, perché la parte del cervello che aiuta ad avere autocontrollo si sta ancora sviluppando.

Cofinanziato
dall'Unione europea

CHE COS'È L'EMPATIA?

L'empatia è la capacità di capire come si sente un'altra persona e di vedere le cose dal suo punto di vista. È come mettersi nei panni dell'altro. L'empatia aiuta a creare legami forti e autentici, e a sentirci davvero in sintonia con le altre persone.

Cofinanziato
dall'Unione europea

CHE COS'È L'ASCOLTO ATTIVO?

Ascoltare attivamente significa prestare davvero attenzione a quello che qualcunə sta dicendo, non solo sentire le parole. Vuol dire guardare chi parla, mostrare interesse, non interrompere, fare domande ed essere sicurə di aver capito, ad esempio ripetendo con parole proprie ciò che è stato detto. L'ascolto attivo aiuta a comunicare meglio e a creare fiducia e rispetto.

Cofinanziato
dall'Unione europea

COSA VUOL DIRE ESSERE ASSERTIV@?

Essere assertiv@ significa parlare in modo chiaro e rispettoso, dicendo ci@ che si pensa o si prova senza essere aggressiv@ o ferire l'altr@. Essere assertiv@ aiuta a esprimere i propri bisogni, rispettare quelli degli altri, proteggere i propri spazi e avere relazioni sane.

Cofinanziato
dall'Unione europea

CHE COS'È L'EMPATIA DIGITALE?

L'empatia digitale è la capacità di immaginare come potrebbe sentirsi una persona leggendo quello che scriviamo, commentiamo o condividiamo online. Dietro ogni schermo c'è una persona in carne ed ossa con emozioni vere. Una cosa che ci fa ridere potrebbe far star male qualcun altro.

Cofinanziato
dall'Unione europea

QUALI SONO LE CONSEGUENZE DI QUELLO CHE CONDIVIDIAMO ONLINE?

Ciò che scriviamo o pubblichiamo online può avere un grande effetto: può ferire, far perdere fiducia in sé stessa o creare problemi. Anche se sono “solo parole”, arrivano a persone vere. Per questo è importante usare sempre rispetto e attenzione.

Cofinanziato
dall'Unione europea

PERCHÉ È UTILE FERMARSI A PENSARE PRIMA DI PUBBLICARE QUALCOSA?

Quando proviamo emozioni forti, come rabbia o frustrazione, possiamo agire di impulso. Fermarsi un attimo e chiedersi: “È gentile? È utile? Come potrebbe sentirsi chi lo legge?” può aiutarci a evitare di fare del male o creare problemi che durano nel tempo.

Cofinanziato
dall'Unione europea

CHE COS'È L'IMPRONTA DIGITALE?

L'impronta digitale è la traccia che lasciamo ogni volta che usiamo internet: post, ricerche, commenti e molto altro. Queste tracce possono essere viste da altre persone e spesso restano online a lungo. Fare attenzione a cosa condividiamo aiuta a proteggere la nostra privacy, la nostra immagine e la nostra sicurezza nel mondo digitale.

Cofinanziato
dall'Unione europea

COME SI PUÒ ESSERE CITTADIN@ DIGITALI RESPONSABILI?

Essere cittadine digitali responsabili vuol dire usare la tecnologia in modo intelligente, rispettoso e sicuro. Questo significa, ad esempio, proteggere la propria privacy, gestire il tempo passato davanti agli schermi, pensare prima di pubblicare e trattare con gentilezza le altre persone online. È importante, perché le nostre azioni digitali possono influenzare altre persone e contribuiscono a costruire l'ambiente digitale in cui tutt@ viviamo.

Cofinanziato
dall'Unione europea

COSA SIGNIFICA VIVERE IN UN MONDO “ONLIFE”?

“Onlife” vuol dire che la vita online – cioè quello che facciamo su internet e sui social – e quella offline – le esperienze vissute lontano dallo schermo, in famiglia, a scuola, con gli amici – sono collegate. Quello che succede online può influenzare come ci sentiamo, pensiamo e agiamo nella vita offline – e viceversa. Sapere questo ci aiuta a fare scelte migliori e a trovare un equilibrio sano con la tecnologia.

Cofinanziato
dall'Unione europea

PUOI FIDARTI DI QUELLO CHE VEDI ONLINE?

Quando troviamo qualcosa online, è importante chiedersi: "Come faccio a sapere che è vero?" Controlliamo chi l'ha scritto e se è un'esperto. Facciamo attenzione anche alle emozioni che proviamo, come entusiasmo, rabbia o paura: possono spingerci a credere troppo in fretta a ciò che vediamo. Riconoscere le proprie emozioni ci aiuta a non cadere nelle trappole delle false informazioni.

Cofinanziato
dall'Unione europea

CHE TIPO DI INFORMAZIONE È?

Le informazioni online possono essere fatti, opinioni o intrattenimento. I fatti si possono controllare e verificare. Le opinioni sono idee o sentimenti personali. L'intrattenimento serve a divertirsi e non sempre racconta la verità. Capire la differenza ci aiuta a decidere quanto fidarci e cosa condividere.

Cofinanziato
dall'Unione europea

QUALCUNO POTREBBE DIFFONDERE DISINFORMAZIONE? ANCHE IO?

Prima di condividere qualcosa online, proviamo a chiederci: "È vero?". Condividere informazioni false può ferire o creare problemi ad altre persone. Prendersi un momento per controllare se una notizia è affidabile aiuta a fermare la disinformazione ed è un modo per condividere in modo responsabile.

Cofinanziato
dall'Unione europea

LE PERSONE CHE AMMIRI CONDIVIDONO VALORI CHE TI PIACCIONO?

Le persone che ci stanno intorno, offline e online, trasmettono tanti tipi di valori: gentilezza, rispetto, popolarità, successo e altri ancora. Pensare a ciò che è importante per noi e scegliere modelli di riferimento con valori vicini ai nostri, che ci ispirano, può aiutarci a crescere e diventare come vorremmo.

Cofinanziato
dall'Unione europea

COME INFLUISCONO LE ALTRE PERSONE, ONLINE E OFFLINE, SU COME CI VEDIAMO?

Quello che le persone mostrano o dicono – sui social o nella vita di tutti i giorni – può cambiare come pensiamo a noi stessi. A volte vediamo foto perfette o commenti che ci fanno sentire a disagio o “non abbastanza”, anche se non sempre sono vere o raccontano tutta la realtà. Altre volte vediamo messaggi che ci fanno sentire ascoltata e compresa. Confrontarli può aiutarci a scegliere cosa ci fa stare bene e chi ci sostiene davvero.

Cofinanziato
dall'Unione europea

PRIMA DI SEGUIRE UN TREND O UNA CHALLENGE, PENSI SE È SICURA E ADATTA A TE?

Alcune challenge virali sembrano divertenti, ma possono essere rischiose o non rispecchiare quello che pensiamo. Una persona che ammiriamo e di cui ci fidiamo può aiutarci a pensare con la nostra testa, dire di no se non ci va – anche quando gli altri insistono – e a chiederci: “È sicuro e giusto per me?”. Riflettere prima di seguire un trend ci aiuta a scegliere cosa pensiamo sia meglio per noi stessi e a proteggerci.

Cofinanziato
dall'Unione europea

Il progetto ASAP è co-finanziato dal Programma Erasmus+ dell'Unione Europea tramite la Convenzione n. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043. Il sostegno della Commissione Europea e dell'Agenzia Nazionale INDIRE alla realizzazione di questa pubblicazione non implica un'approvazione dei suoi contenuti, che riflettono esclusivamente il punto di chi ha contribuito alla loro elaborazione. La Commissione Europea e l'Agenzia Nazionale INDIRE non sono responsabili per l'uso che potrà essere fatto delle informazioni contenute in questa pubblicazione.

Questo lavoro è pubblicato con licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), che consente l'uso, la distribuzione e la modifica dell'opera, anche per scopi commerciali, a condizione che venga data la corretta attribuzione a chi lo ha creato e siano indicate eventuali modifiche.

WWW.SOCIALMEDIAKIDS.EU